

РАЗРАБОТКА ЕСТЕСТВЕННО-ЯЗЫКОВЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ НОСИТЕЛЕЙ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА

¹Лунвэй Цянь, ²Вэньцзу Ли

^{1,2}Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
(г. Минск, Республика Беларусь)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7854390>

***Аннотация.** Естественно-языковой интерфейс рассматривается как основная часть интеллектуальных систем. Целью статьи является формирование модели естественно-языкового интерфейса по Технологии OSTIS, ориентированной на решение задач преобразования текстов естественного языка в фрагменты базы знаний и генерации текстов естественного языка из фрагментов базы знаний, в основе которой лежит подход к обработке естественного языка на основе онтологий. На основе модели естественно-языковых интерфейсов описаны принципы разработки китайско-языкового интерфейса интеллектуальных систем.*

***Ключевые слова:** онтология, база знаний, обработка естественного языка, обработка китайского языка, интеллектуальная система.*

Введение

В настоящее время большое количество естественно-языковых интерфейсов используется в различных системах (например, речевые ассистенты, компоненты поисковых систем и другие) [1]. В данных системах интерфейсы в основном ориентированы на обработку вопросительных предложений и поиск правильных ответов в базе знаний систем. Генерация ответов часто напрямую показывает фрагменты базы знаний, которые неудобны для понимания пользователями.

В статье рассмотрены следующие задачи в естественно-языковых интерфейсах интеллектуальных систем:

- Приобретение фактографических знаний (в основном именованных сущностей и отношений между ними) из текстов естественного языка;
- Генерация текстов естественного языка (в частности, повествовательные предложения) из фрагментов базы знаний интеллектуальных систем.

В основе большинства подходов к приобретению фактографических знаний и генерации текстов лежат подходы на основе правил и лингвистических знаний и подходы на основе нейронных сетей [2, 3]. На основе анализа существующих подходов к разработке естественно-языковых интерфейсов и решению двух основных задач, при разработке естественно-языковых интерфейсов рассмотрены ещё не полностью решенные проблемы:

- Отсутствие единой основы для интеграции различных компонентов (база знаний по обработке естественного языка, компонент для извлечения фактографических знаний, компонент для генерации текстов) в процессе разработки естественно-языковых интерфейсов интеллектуальных систем;
- Отсутствие подходов к возможности интеграции различных моделей решения задач при разработке естественно-языковых интерфейсов, например, логических моделей, моделей нейронных сетей или других моделей решения задач для обработки естественного языка;

Для решения вышеупомянутых проблем при разработке естественно-языковых интерфейсов предложено построить семантическую модель естественно-языковых интерфейсов на основе компонентного подхода в рамках Технологии OSTIS. При решении приобретения фактографических знаний и генерации текстов в естественно-языковых интерфейсах может быть совместно использованы различные виды лингвистических знаний и различные модели решения задач для обработки естественного языка.

Модель естественно-языковых интерфейсов ostis-систем

В рамках Технологии OSTIS построение семантической модели естественно-языковых интерфейсов для разработки естественно-языковых интерфейсов включает в себя разработку sc-модели базы знаний по обработке естественного языка и sc-модели решателей задач для обработки естественного языка (рисунок 1). Системы, построенные по Технологии OSTIS, названы ostis-системами.

Рисунок 1. Модель естественно-языковых интерфейсов ostis-систем

В базе знаний по обработке естественного языка построено формальное описание лингвистических знаний по обработке естественного языка, включая правила извлечения, шаблоны для генерации текстов и другие. Лингвистические теории, предложенные лингвистами, обеспечивают теоретическую основу для построения базы знаний по обработке естественного языка.

Верхний уровень иерархии базы знаний построен как предметная область лексического анализа; предметная область синтаксического анализа; предметная область семантического анализа, содержащая спецификацию соответствующих лингвистических знаний на основе онтологий соответственно [5].

Модель решателя задач естественно-языковых интерфейсов включает решатель задач приобретения фактографических знаний и решатель задач генерации текстов естественного языка, состоящие из относительно независимых sc-агентов, выполняющих соответствующих действия в sc-памяти, чтобы обеспечить возможность интегрировать различные модели решения задач (например, логические модели на основе правил, модели нейронных сетей и другие) для обработки естественного языка [4, 5].

SC-модель решателя задач приобретения фактографических знаний

*<= декомпозиция абстрактного sc-агента**

{

- *Абстрактный sc-агент лексического анализа*
- *Абстрактный sc-агент синтаксического анализа*
- *Абстрактный sc-агент извлечения фактографических знаний в базу знаний*

}

SC-модель решателя задач генерации текстов естественного языка

<= декомпозиция абстрактного sc-агента*

{

- Абстрактный sc-агент разделения sc-структуры на стандартные sc-конструкции

- Абстрактный sc-агент перевода sc-конструкций в соответствующие им message triple

- Абстрактный sc-агент реализации текстов естественного языка из message triple

}

Стоит отметить, что у состава sc-конструкций есть sc-дуги, которые имеют конкретные значения. Sc-конструкции с sc-дугами нужны преобразовать в message triple в текстовом виде, который легче представлять в виде текстов естественного языка.

Модель естественно-языковых интерфейсов ostis-систем построена без учета особенностей конкретного естественного языка. Другими словами, на основе модели естественно-языковых интерфейсов можно разработать конкретные естественно-языковые интерфейсы в соответствии с особенностями конкретного естественного языка.

Реализация китайско-языкового интерфейса

Авторы как носители китайского языка разработали прототип китайско-языкового интерфейса для обучающей ostis-системы по дискретной математике.

Далее показан пример процесса анализа предложения китайского языка, которое относится к области дискретной математики и описывает: «有限集合(конечное множество)严格地(строго)包含(включать)二元组(пара), 三元组(тройка)和(и)有向集合(неправленое множество)».

Шаг 1: выполняется разделение предложения китайского языка на отдельные единицы сегментации (наименьшая единица при обработке китайского языка) и построение синтаксической структуры предложения, т.е. анализ отношений между предложением и единицами сегментации и отношений между единицами сегментации (рисунок 2).

Рисунок 2. Результат синтаксического анализа предложения китайского языка

Шаг 2: на основе синтаксического анализа фактографические знания (именованные сущности и отношения между ними) извлекаются из предложения с использованием правил извлечения (рисунок 3).

Рисунок 3. Результат приобретения фактографических знаний

Пример генерации текстов китайского языка из фрагментов базы знаний ostis-системы условно делится на следующие этапы:

Шаг 1: выявлен фрагмент (sc-структура) из базы знаний интеллектуальной системы по дискретной математике, представленный в виде SCg-кода и содержащий sc-элементы с идентификаторами на китайском языке (рисунок 4).

Рисунок 4. Фрагмент базы знаний (sc-структура) по дискретной математике

Шаг 2: разделение sc-структуры на базовые sc-конструкции, из которых выбрать проектные базовые sc-конструкции, которые можно переводиться в message triple. У идентификатора каждого sc-элемента sc-конструкции на китайском языке есть соответствующая конкретная единица сегментации китайского языка (рисунок 5).

Рисунок 5. Проектная sc-конструкция

Шаг 3: преобразованный message triple состоит из sc-файлов, содержащих единицы сегментаций, написанные обученными носителями китайского языка и проверенной другими. Содержимое некоторых файлов (например «命题(высказывание)») соответствует идентификатору sc-элементов sc-конструкций, а содержимое некоторых файлов (например «实例化(экземпляр)») добавляется при построении message triple (рисунок 6).

Рисунок 6. Преобразованный message triple

Шаг 4: sc-файлы объединяются для генерации повествовательного предложения китайского языка в соответствии с шаблоном (предложение описывает «二项式定理(биномиальная теорема)是(являться)一种(один вид)命题(высказывание)») (рисунок 7).

Рисунок 7. Сгенерированное предложение китайского языка

Стоит отметить, что построение шаблонов тесно связано со sc-конструкциями. При генерации текстов слоты, которые необходимо заполнять в шаблоне, соответствуют идентификаторам sc-элементов sc-конструкции («二项式定理(биномиальная теорема)», «命题(высказывание)»), а остальные фиксированные части («是(являться)», «一种(один вид)») построены вручную при построении шаблона.

Заключение

В статье на основе Технологии OSTIS предложена единая семантическая модель естественно-языковых интерфейсов интеллектуальных систем для разработки естественно-языковых интерфейсов. На основе модели естественно-языковых интерфейсов разработанный китайско-языковой интерфейс реализует преобразование текстов китайского языка в фрагменты базы знаний (извлечение фактографических знаний) и генерацию текстов китайского языка из фрагментов базы знаний ostis-систем.

REFERENCES

1. Salunkhe, Ashish. Evolution of Techniques for Question Answering over Knowledge Base: A Survey / Ashish Salunkhe // International Journal of Computer Applications. – 2020. – № 117 (34). – P. 9–14.
2. Zhao, Haixia. Knowledge Graph Oriented Information Extraction / Haixia Zhao, Lei Li, Xindong Wu // Hans Journal of Data Mining. – 2020. – № 10 (04). – P. 282–302.
3. Gatt, Albert. Survey of the state of the art in natural language generation: core tasks, applications and evaluation / Albert Gatt, Emiel Krahmer // Journal of Artificial Intelligence Research. – 2018. – № 61 (01). – P. 65–170.
4. Shunkevich, D. V. Ontology-based Design of Knowledge Processing Machines / D. V. Shunkevich // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2017): материалы международной научно-технической конференции (Минск, 16 - 18 февраля 2017 года) / редкол.: В. В. Голенков (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУИР, 2017. – С. 73 – 94.
5. Qian Longwei. Ontological Approach to the development of natural language interface for intelligent computer systems / Longwei Qian // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2022): сборник научных трудов / БГУИР; редкол.: В. В. Голенков [и др.]. – Минск, 2022. – Вып. 6. – С. 217–238.